

JIZZAX VILOYATIDAGI UMUMTA'LIM MAKTABLARI O'QUVCHILARINING XALQARO TADQIQOTLARGA TAYYORGARLIK DARAJASINI ANIQLASH

Esanova Umida Danikulovna

JDPI, Ta'lim va tarbiya nazariyasi, boshlang'ich tallim mutaxassisligi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17103711>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada Jizzax viloyatidagi umumta'lim maktablari o'quvchilarining xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik darajasini aniqlashga oid bir qator ilmiy ma'lumotlar o'rin Olgan bo'lib bular ko'pchilik uchun foydali bo'ladi.

KALIT SO'ZLAR: Xalqaro tadqiqotlar, Jizzax, maktablar, o'quvchi, bilim, tashkilot, tayyorgarlik.

Jizzax viloyatidagi umumta'lim maktablarda tayyorgarlik eng awalo o'qish darslarida o'quvchini qalban yuksak, ma'naviy boy qilib tarbiyalashda ajdodlarimiz yaratgan betakror asar durdonalaridan foydalangan holda bilim berish hamda odob-axloq qoidalariga o'rgatish muhim ahamiyatga ega ekanligi bilan ajmlib turadi. Sababi nafaqat viloyatimiz balki mamlakatimiz innovatsion taraqqiyot yo'lida shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda kelajagimiz davomchilari bo'lmish yoshlarni ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish hamda ilg'or xorijiy tajribalar, xalqaro mezon va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish, shu yo'lda xalqaro tajribalarni o'rganish, mavjud tizimni har tomonlama qiyosiy tahlil qilish, tegishli yo'nalishdagi xalqaro va xorijiy tashkilotlar, agentliklar, ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan yaqindan hamkorlik qilish muhim ahamiyatga egadir.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish choratadbirlari to'g'risida" 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazil tashkil etilib, ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish bo'yicha masalan, Progress in International Reading and Literacy Study (PIRIS) — boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarining matnini O'qish va tushunish darajasini baholash; The Programme for International Student Assessment— (PISA) 15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholash kabi ustuvor mezonlarda quyidagi xalqaro baholash dasturlari bosyicha xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish belgilandi2 : PISA - The Programme for International Student Assessment — 15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholash; TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study— 4 va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan oszlashtirish darajasini baholash; PIRIS - Progress in International Reading and Literacy Study— boshlang'ich 4- sinf o'quvchilarining matnini o'qish va tushunish darajasini baholash; TALIS - The Teaching and Learning International Survey— rahbar va pedagog kadrlarning umumiy O'rta ta'lim muassasalarida o'qitish va ta'lim Olish muhitini hamda o'qituvchilarning ish sharoitlarini o'rganish.

Xalqaro baholash dasturlari bo'yicha xalqaro tadqiqotlarda (Yzbekiston Respublikasining ishtirok etishiga tayyorgarlik kosrish bosyicha xaritasi» ishlab chiqildi, unga kosm, masalan; o'quvchilar mustaqil ta'lim olishlari uchun elektron shakldagi ta'limni rivojlantirish, unda o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan xalqaro tadqiqotlar bo'yicha savollar

bazasini yaratish harnda boyitib borishda o'quvlar tashkil etish kabilar belgilangan. Aynan PISA tadqiqoti baholash topshiriqlari to'plamida test topshiriqlari, ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun so'rovnomalar ustida amaliy mashg'ulotlarda malaka oshirish kurs tinglovchilari bilan birgalikda quyidagilarni osz ichiga Olgan ta'lim yo'nalishida misol tariqasida "Falsafaviy kafe" topshirig'i asosida tadqiqot Olib borish aniqlandi. "Falsafaviy kafe" topshirig'i Kompyuter texnologiyalari asosida ekranda oshxona va undagi oszaro suhbatlashayotgan xo'randalar tasviri namoyishi taqdim etiladi, ma'lumotlarni aynan tasvirli rasmlar va u yerda berilgan matnli ilovalar, ko'rsatil saytlar yordamida vazifa shanlarini bajarish lozim.

Rasmi tasvirga yuzlanamiz: O'ng tomonda 3 nafar falsafashunos: Zenon, Konfutsiy va Bentam, xo'randalar qatorida falsafa fakulteti o'quvchilari ham joylashgan. Tasvirlarda olimlarning falsafiy qarashlari aks atgan masalalar matni berilib, O'ng tomonida yechim topishda foydalanish uchun tarmoqdan giperilova qayd etilgan. 1-ssenariy ilovalarida: "Men boshqa odamlar bilan qanday munosabatda bo'lishim kerak?", "O'zimizni qanday tutishimiz lozimligi to'g'risidagi g'oyalari qayerdan chiqdi?", "Odamlar har doim bir narsalar uchun tortishadi" kabi so'roqlar ustida minglab yillar bo'yi o'ylanib kelgan, - degan fikrlar qayd etilgan.

Har bir falsafashunos rasmining ustiga bosilsa, sahifa ochilib, ular haqida qisqacha tarixiy axborot va g'oyalari mavjud bo'lgan manbalar aks etadi. O'quvchilarning ko'pchiligi falsafa ilmi haqida fuzalolarning nominigina bilishi mumkin, ammo ularning hayoti, qarashlari va g'oyalari to'g'risida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lmaydi yoki o'qish vaqtida qunt bilan yondashmaydi. Shuning uchun tasvirlangan ilovalarda berilgan manbalarning qadimgi zamonga tegishli bo'lishi va hattoki ayrim qarashlar juda eskirib ketganligi bois ham e'tiborni jalb etishi murakkablik darajasida taqdim etilishi kerak bo'ladi.

References:

1. "PISA-2018 Kompyuter format xalqaro tadqiqot vositalari": To'plam — "Axborot-tahlil markazi" AQ. Astana. 2016- 126 bet.
2. "PISA-2018 Kompyuter format xalqaro tadqiqot vositalari": To 'plam —
3. "Axborot-tahlil markazi" AQ. Astana. 2016-126 bet.
4. <http://www.tdi.uz>]uzTa'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi
5. <http://markaz.tdi.uz>]— Ta'lim sifatini baholashda xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi